

АХБОРОТ МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАННИШ БОСҚИЧЛАРИ

Нодирбек Кодиров Мамасолиевич

Наманган давлат университети катта ўқитувчиси ф.ф.д(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8297578>

Аннотация: Мақолада ахборот маданиятининг ривожланиш босқичлари таҳлил этилган. Шунингдек, бугунги глобал жараёнларда ёшларда ахборот маданиятни шакллантиришнинг муҳумлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар Ахборот, интеллектуал салоҳият, глобаллашув, сиёсий, коммуникация, радикализм, либерализм, ахборот айрибошлаш, ижтимоий феномен.

Ғарбда ва АҚШда XX асрнинг иккинчи яримидан бошланиб, XXI аср бошларида кульминациясига чиққан “оммавий маданият” эскалацияси, инсониятнинг глобал маънавий инқирозини намоён қилиб, ундан чиқишнинг турли назарий-амалий моделлари тавсия қилинмоқда. Хусусан, кейинги вақтларда Шарқ (хусусан, ислом) цивилизацияси маънавий қадриятларига қизиқиш кучайиб, уларнинг эскалация потенциали асосида Ғарб фалсафий адабиётларида “глобал цивилизация”, “постглобализм”, “неолиберал глобализм”, “глобал плюрализм” тушунчаларининг илмий муомалага кириб келиши ҳам тасодифий эмас[1].

Кейинги йилларда Ғарбда нашр этилган фалсафий адабиётларда ҳозирги давр цивилизацияси оқибатларини баҳолашга анъанавий қадриятлар контекстида ёндашиш устувор йўналишга айланмоқда. Чунки ахборот маданияти глобаллашуви натижасида шаклланаётган янги типдаги постиндустриал-ахборотлашган “очиқ жамият” бир томондан, узоқ тарихий давр давомида шаклланган ва ривожланган “консерватив” жамият тараққиётини диалектик инкор қилиш натижасидир. Шу нуқтаи назардан, унинг элементлари (энг содда ва оддий даражада – стереотиплар шаклида) янги жамиятда сақланиб қолади. Иккинчи томондан, цивилизациянинг ҳар қандай натижаларини баҳолашда муайян “эталон”га, стандарт моделига таққосланиши, асосий усул ва тамойил ҳисобланади. Бунда “эскилик” – консервативлик ёки реакционлик; “янгилик” – прогрессивлик ёки либераллик, деб баҳоланишида жамият, ижтимоий бирликлар, шахс манфаатларнинг дифференциаллашуви ва қарама-қаршилиги намоён бўлади. Шунинг учун унинг анъанавий жамият тарихий қадриятларига муносабатда либералистик ва модернистик ёндашувлар мавжудлигини кўрамиз[2].

Бу қарашлардаги умумий фарқ, анъанавий жамият қадриятларига нигилистик-пессимистик ёки уларни ижодий ўзлаштирувчанлик-оптимистик муносабатларда намоён бўлади. Шунингдек, жузъий ҳолларда, анъанавий жамият депрессивлиги ва нисбатан турғунлиги позитив ҳодиса сифатида баҳоланиб, ахборот маданияти глобаллашуви шароитида жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёт моделларида экстенсив ривожланишга эмас, балки инновацион қадриятлар интенсификациясига таяниш асосий хусусият сифатида баҳоланмоқда[3].

Албатта, бу ёндашувларда анъанавий жамият цивилизациясининг муайян хусусий белгиларига доминант-детерминистик муносабат ўз ифодасини топган. Шунинг учун, хатто уларнинг ўзаро консенсусини, синтезини, симбиозини универсал назарий модель, деб баҳолаш ғализ хулосадир. Чунки мавжуд илмий-тадқиқот натижалари анъанавий жамиятлар ҳам турли даражаларда ривожланганлигини, уларнинг қадриятлари, хатто, индустриал-техноген ривожланган давлатларга ҳам жиддий таъсир кўрсатиши исботланиб, янги моделлар яратилишига олиб келмоқда. Булардан ташқари, ахборот маданияти глобаллашуви натижаларига муқобил ёндашувнинг баҳолаш мезонлари, стандартлари хилма хиллиги ҳам турли моделлар яратилишига сабаб бўлмоқда.

Бу жараёнга ёндашувларда бир-бири билан боғлиқ қуйидаги жиҳатларни эътиборга олиш зарур. Яъни биринчиси – ахборот маданияти глобаллашуви натижаси бўлган “оммавий маданият” трансформацияси географиясини кенгайтиради ва келажакни башорат қилувчи турли футурологик қарашларни пессимистик хулосаларга олиб келади. Иккинчиси – ахборот маданияти миллий маданиятлар интернационаллашуви ва глобаллашуви жараёнини кучайтириб, уларнинг миллий маданиятларни умуминсоний қадрият элементи сифатида сақлаб қолиш муаммосини вужудга келтиради[4]. Учинчиси – ҳозирги дунё воқелиги инсониятнинг барқарор ривожланишини таъминловчи маънавий интеграция учун рационал шарт-шароит яратишга, “оммавий маданият” таҳдиди олдини олишга қаратилган халқаро тартиб стандартларига, инсониятнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий маданий ҳаёти асосларини демократиялаштиришга ва инсонпарварлаштиришга бевосита боғлиқ қилиб қўймоқда.

Бошқача қилиб, айтганда, ахборот маданияти глобаллашуви оқибатлари, фақат уларнинг мавжудлик ҳолатларини, шаклларини эмас, балки эскалацияси сабабларини, имкониятларини, моҳиятини

фалсафанинг категориялари, қонунлари контекстида комплекс-системали ўрганиб, истиқболларини моделлаштириш ва прогнозлаштиришнинг концептуал назарияларини, муқобил таълимотларини ишлаб чиқишни тақозо қилади. Бунда, бир томондан, муайян модель ва прогноз ҳақидаги умумий назарий хулосалар, методологик тавсиялар, амалий таклифлар дунё халқлари ва давлатларининг ахборот маданияти глобаллашув майдонига интеграциялашиш миллий сиёсати ҳамда халқаро ҳамкорлик тажрибаларига асосланиши керак. Бу эса ахборот маданияти глобаллашуви ҳақидаги муқобил концептуал илмий-назарий қарашларни, таълимотлар тизимини умумлаштириб, унинг нисбатан универсал глобал моделини яратиш ва ривожланиш тенденциясини прогнозлаштиришга асос бўлиши мумкин.

Лекин, иккинчи томондан, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий маданий жараёнлар ва муносабатларнинг индивидуал динамик ривожланиш хусусиятлари, ҳар қандай моделни ва прогнозни нисбий ҳамда шартли қилиб кўяди. Шунинг учун ҳеч қандай модель ёки прогноз мутлақ ҳақиқатликка даъвогарлик қила олмайди. Айниқса, миллий ахборот маданиятини умуминсоният манфаатларига мослаштиришни глобаллаштириш зарурияти илмий билишнинг фундаментал назарияси ва позитив-прагматик амалиётини уйғунлаштириш методологиясига эҳтиёжни кучайтирмоқда. Зеро, ҳар қандай назариянинг илмий-фундаментал аҳамияти амалиётда қўллаш самарадорлигини белгиловчи методологияда намоён бўлади.

Шунинг учун ҳам фалсафий илмий методологияни – объектив воқеликни билиш ва ўзгартириш ҳақидаги тизимлашган назария сифатида эътироф қилиш керак. Фақат мустаҳкам илмий-фундаментал назария ва методологияга таянган амалиёт, янги ғоялар, назариялар, таълимотлар вужудга келишига асос бўлади ва уларнинг ҳаётийлигини, истиқболи реаллигини аниқлаш кафолати, мезони ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг жаҳон цивилизациясидаги ўрни, мақоми ва истиқболдаги ривожланиш стратегиясини белгилаш, фақат маҳаллий ва миллий аҳамиятга молик вазифа эмас. Яъни глобал ахборот маданияти майдонига интеграциялашувининг миллий назариясини яратиш, ўзбек халқи маънавий ҳаётга таҳдидлар профилактикасининг моделлари ва прогнози натижалари минтақавий ва умуминсоний аҳамиятга эга. Зеро, ҳозирги даврда ахборот маданияти глобаллашуви “оммавий маданият” коммуникацияси, инфраструктураси, технологияси ва ахборот арсеналини

ривожлантириб, жамиятга салбий-негатив “ахборот босими” эффектлари
кучайтириб юбориши фавқуллодда (породосал) ҳодисадир.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения, – Москва, 2002 № 1. С. 24-30.
2. Аксумов Б.В. Столкновение цивилизаций» как конфликт между традиционностью и современностью// Идентичность и диалог культур в эпоху глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции. Бишкек, 2007.–С.8. (7-13)
3. Конен В. Значение внеевропейских культур для музыки XX века. // Музыкальный современник. Вып. 1. Москва., 1973. С.16.
4. Морева Л. Фокус человечности: от стереотипов к общечеловеческим ценностям // Идентичность и диалог культур в эпоху глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции. – Бишкек, 2007. –С.38-39.

